

**TIJORAT VA SERVIS LOGISTIKASI TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI VA
AMALIY AHAMIYATI**

Turdaliyeva Hadichabonu

Namangan Davlat Universiteti.

Axmedov R.M.

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18315166>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada tijorat va servis logistikasi tizimining nazariy asoslari, ularning funksional xususiyatlari hamda bozor iqtisodiyoti sharoitidagi amaliy ahamiyati yoritilgan.

Tijorat va servis logistikasi jarayonlarini samarali tashkil etish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilash masalalari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: logistika, tijorat logistikasi, servis logistikasi, taʼminot zanjiri, xizmatlar sifati.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы коммерческой и сервисной логистических систем, их функциональные особенности и практическое значение в условиях рыночной экономики.

Проанализированы вопросы повышения конкурентоспособности предприятий, снижения издержек и улучшения качества услуг.

Ключевые слова: логистика, коммерческая логистика, сервисная логистика, цепь поставок, качество услуг.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of commercial and service logistics systems, their functional features, and practical significance in a market economy.

Keywords: logistics, commercial logistics, service logistics, supply chain, service quality.

1. Kirish

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida logistika tizimlari korxonalar faoliyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Tijorat va servis sohalarida logistika jarayonlarini toʻgʻri tashkil etish mahsulot va xizmatlarning isteʼmolchiga oʻz vaqtida yetkazib berilishini taʼminlaydi.

2. Tijorat logistikasi tizimining nazariy asoslari

Tijorat logistikasi tizimi tovarlar harakatini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish jarayonlarining yigʻindisidir. Ushbu tizim taʼminot, transport, omborlash va zaxiralarni boshqarishni oʻz ichiga oladi.

3. Servis logistikasi tizimining mazmuni

Servis logistikasi xizmatlar koʻrsatish jarayonida moddiy va axborot oqimlarini boshqarishga qaratilgan boʻlib, unda isteʼmolchi ehtiyojlari ustuvor ahamiyatga ega.

4. Tijorat va servis logistikasi tizimlarining amaliy ahamiyati

Tijorat va servis logistikasi tizimlarining integratsiyasi korxonalar faoliyatining samaradorligini oshiradi, resurslardan oqilona foydalanishni taʼminlaydi va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

5. Xulosa

Tijorat va servis logistikasi tizimlari zamonaviy iqtisodiyotda strategik ahamiyatga ega bo‘lib, korxonalar barqaror rivojlanishining muhim omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bowersox D.J., Closs D.J. Logistical Management. McGraw-Hill, 2019.
2. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. Pearson Education, 2020.
3. Сергеев В.И. Логистика. Москва: Юрайт, 2021.
4. Ковальчук А.П. Коммерческая логистика. Москва: Инфра-М, 2020.
5. Axmedov R.M. Logistika asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2022